

TABIY GEOGRAFIK BILIMLAR BERISHDA MATEMATIK METODLARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6365617>

Ergasheva O’lmasoy Roziqovna

Samarqand viloyati Kattaqo’rq’on tumani 37-maktabining geografiya fani o’qituvchisi

Sharipova Gulrux Shodiyevna

Navoiy shahar 17-umumiy o’rta ta’lim maktabining 1 toifali geografiya fani o’qituvchisi,

Annotatsiya: *Ushabu maqolada maktab geografiya kurslarining o’rganishning matematik metodlaridan foydalanilgan. Ular uzunlik va maydonni, iqlimiy ko’rsatgichlarni, gidrologik ko’rsatgichlarni, biologik ko’rsatgichlarni, tabiiy resurslarni ko’rsatgichlarini hisoblashda, geografik kordinatalarni, gorizontallar yordamida relefni asosiy ko’rsatgichlarini aniqlashda, jadvallar, grafiklar, diagrammalar, kardiogrammalar, xaritalar yordamida o’lchash usullarini o’z ichiga oladi.*

Kalit so’zlar: *Plan, xarita, masshtab, kordinatalar, atmosfera bosimi, diogramma, kardiogramma.*

Tabiiy geografiya kurslarida matematik metodlar plan va xaritalar bilan ishlashda, masofalarni gradus va metrda hisoblash, geografik kordinatalarni aniqlash, gorizontallar bilan ishlash, mutloq va nisbiy balandliklar bilan ishlash, litosfera, gedrosfera va biosfera tabiiy muxofazasi va boshqa mavzularni o’rganishda matematik metodlar qo’llaniladi.

O’quvchilavr qiyin tushunadigan va amaliy mashg’ulotlarni bajarishga qiynaladigan mavzularni biri masshtab mavzusidir. Mashstabni tushuntirganda sinf xonasidan foydalanish mumkin. sinf xonasining uzunligi va kengligi qog’ozga tushiradigan bo’lsak undan foydalanish noqulay bo’lishi, agar stadion yoki bog’ni rejasini tuzadigan bo’lsak ularni maydoniga teng qog’oz kerak bo’ladi, shuning uchun sinf xonasini, stadionni, bog’ni, tuman, viloyat, davlat va materiklarni xaritasini tuzgandaular matematik jixatdan kichraytirib olinadi. Joydagi bir kilometr masofa qog’ozga bir santimetrغا teng deb olinishi mumkin, bunday joydagi masofa qog’ozda 100 000 marotaba kichraytirib tasvirlangan bo’ladi. Demak joydagi masofani xaritalarda qancha marotaba kichraytirib tasvirlanishini ko’rsatadigan masofaga masshtab deb atalarkan. YUqoridagi ifoda matematik jixatdan quyidagicha ifodalanadi 1:100 000 ya’ni xaritada 1sm masofa joydagi 100 000 sm masofaga teng. Xaritalarda masofalar kilometrda va darajalarda ifodalanadi. Masalan, 1^o joyni uzunligi o’rtacha 111 km.ga teng. Xaritada ekvator dan qutblar tomon paralelning qisqarishi munosabati bilan ular 1^o yoyni uzunligini bilgan holda xarita yoki globuslarda ikki nuqta orasidagi masofani quyidagicha aniqlash mumkin:

$$L=N^0 \times M$$

L=ikki nuqta orasidagi masofa, km da

N^0 =ikki nuqta orasidagi masofani darajada ifodalanganligi, ya'ni mazkur nuqtalar orasidagi darajalar farqi ($f_1^0 - f_2^0 = N^0$).

M=ma'lum bir parallel yoki meridian yoyi bo'yicha 1^0 yoyni uzunligi.

Masalan, ekvator dan Toshkentgacha bo'lgan masofa darajalarda 42^0 . Mazkur masofani km da ifodalash uchun R meridian yoyini uzunligini topamiz. $1^0 = 111^0$. Unda

$$L = 42^0 \times 111 = 4662 \text{ km.}$$

Xaritada uzunlikni sm da aniqlab uni haqiqiy uzunligini masshtab o'lchamiga ko'paytirish orqali topish mumkin. masalan, xaritalarning masshtabi 1:10 000 000 bo'lsin, masshtab o'lchami 1 sm da 100 km. Ikkinchi nuqta orasidagi masofa 5 sm. Unda joydagi haqiqiy masofa

$$L = l_1 \times l_{o1} = 5 \times 100 = 500 \text{ km}$$

l_1 = xaritada ikki nuqta orasidagi masofa sm.

l_{o1} = masshtab o'lchami

L = joydagi haqiqiy masofa

Gidrosfera mavzusini o'rganishda matematik metodlar qo'yidagi xollarda qo'llanilmaydi: daryo suv sarfini aniqlash, daryo tizimi zichligini aniqlash, daryo havzasi, maydonini aniqlash, okean suvi to'rligini ania h.k.

Daryolarning suv sarfi doimo kerak bo'ladigan o'lchamlardan biri hisoblanadi. Har qanday daryolarni yoki soyni suv sarfini aniqlash uchun quyidagi ma'lumotlar zarur bo'ladi: daryo ko'ndalang kesimining maydoni, suv iqlimning tezligi. Mazkur ma'lumotlar bo'lgan taqdirda daryoning suv sarfi qo'yidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$Q = F V \text{ m}^3 / \text{sek.}$$

Q = daryoning suv sarfi, m^3 / sek

F = daryoning suv iqlimining kundalang kesimi maydoni

$$F = H L = \text{m}^2$$

H = daryo suv qatlamining balandligi, m

L = daryo suv qatlamining kengligi, m

Masalan, daryo suv oqimining balandligi 1,0sm, kengligi (L) 5m, suv oqimining tezligi sekunda 10 sm bo'lsa uning suv sarfi quyidagicha bo'ladi:

$$Q = 1 \times 5 \times 10 = 50 \text{ m}^3 / \text{sek.}$$

Daryo havzasining maydonni turli usullar yordamida aniqlanishi mumkin. Umum ta'lim maktablari o'quvchilari uchun eng sodda usul daryo havzasini o'rtacha kengligi va uzunligini ko'paytmasini hisoblashdan iborat. Masalan daryoning havzasini o'rtacha kengligi 16 km o'rtacha uzunligi 150 km. unda daryo havzasining maydoni

$$F = L \times l \text{ km}^2 = 16 \times 150 = 2400 \text{ km}^2$$

Daryo havzasining zichligi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$z = 500 \text{ km}^3 : 500 \text{ km} = 1 \text{ km}$$

Demak, 1 km^3 maydonga 1 km uzunlikdagi daryo to'g'ri kelar ekan.

Ko'l suvini hajmi quyidagi tartibda aniqlanadi: a) ko'lining maydoni aniqlanadi; b) ko'lining chuqurligi aniqlanadi (N); v) ko'ldagi suv hajmi aniqlanadi.

$$Q = F H m^3$$

F = ko'l maydoni

N – ko'lining chuqurligi, m

Masalan, ko'lni suv yuzasini maydoni 15000 km², chuqurligi 50 m. Uning hajmi

$$Q = 15\,000 \cdot 0,05 = 750 \text{ km}^3$$

Atmosfera mavzusini o'rganishda matematik metodlar quyidagi xollarda qo'llaniladi: xaroratni o'lchamlarini hisoblash, namlikni hisoblash va h.k.

Xaroratni hisoblashni quyidagi turlari mavjud: sutkalik o'rtacha haroratni hisoblash; 10 kunlik o'rtacha tni hisoblash; oylik o'rtacha haroratni hisoblash; yillik o'rtacha haroratni hisoblash; ko'p yillik o'rtacha haroratni hisoblash.

YOg'in miqdori ham oylik va yillik hisobida chiqariladi..

Mutloq va nisbiy namlikni ham hisoblashda o'quvchilar kamchilikka yo'l qo'yishlari mumkin. Mutloq namlik 1 m³ havodagi nam miori hisoblanadi va g/m³ da o'lchanadi. Nisbiy namlik foizda yoki g/m³ ifodalanadi. Nisbiy namlik ma'lum bir harorat uchun hisoblanadi. Masalan, havo harorati 10⁰ nisbiy namlik 50 % bo'lsa, 10⁰da 1m³ havoda bo'lishi mumkin bo'lgan namlikning 50 % mavjud degani. Agar 10⁰ haroratda 1m³ havoda mumkin bo'lgan namlik 2 gramm bo'lsa, ma'lum vaqtdagi nisbiy namlik 50 % bo'lsa 1m³ havoda 4,5 gramm nam bo'ladi.

Atmosfera bosimi va haroratni balndlikka chiqqan sari pasayishi va pastga tushgan sari ortishini quyidagi ifodalar orqali aniqlash mumkin;

$$R = R_0 - (N: 10)$$

R – atmosfera bosimi

R₀- yer yuzasidagi atmosfera bosimi

N - nisbiy balandlik km yoki «m»da

Masalan, yer yuzasida atmosfera bosimi 800 mm bo'lsa, 3 km balanlikda qancha bo'ladi

$$R = 800 - (3000:10) = 500 \text{ mm}$$

Biosfera mavzusini o'tganda ko'proq biomassa hisoblab chiqiladi. Ammo bunga maktab geografiyasida yetarlicha e'tibor berilmaydi. Biomassa har bir maydon uchun tonna hisobida aniqlanadi. Quruqlikdagi maydonlar uchun yer usti va osti biomassasi hisoblanadi. Bunda 100 sm² maydondagi yer ust iva osti biomassasi hisoblanadi va ularning yig'indisi aniqlanadi. Masalan, dasht zonasida 100 sm² maydonda yer osti biomassasi 2 kg, yer usti biomassasi esa 3 kg bo'lishi mumkin. Unda umumiy biomassasi 5 kg bo'ladi. Uni km² xisoblab chiqish mumkin. o'rmonlarda yer usti biomassasi miqdori yuqori bo'ladi. Okeanlar biomassasi miqdori asosan hayvonot dunyosi biomassasidan iborat.

Maktab geografiyasi darslarida diagramma va chizmalardan juda ko'p foydalaniladi. Diagramma va chizmalarda raqamli ma'lumotlar ifodalaniladi.

Diagramma orqali ma'lum bir ko'rsatgichlarni boshqasidan kattaligi yaqqol ko'rsatish mumkin.

Diagramma va chizmalarni chizish usullari bilan o'quvchilar matematika darslarida tanishishadi.

SHuning uchun geografiya darslarida to'g'ridan-to'g'ri ularni mohiyati va mazmuniga o'quvchilar diqqatini qaratadi.

Diagramma va chizmalarni tushuntirish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

-diagramma va chizmalarda nimalar tasvirlanganini o'quvchilarga tushuntiriladi;

-diagramma va chizmalarda qanday tabiiy geografik va iqtisodiy geografik voqea va hodisalar tasvirlangani ochib beriladi;

-diagramma va chizmalarda qanday bog'liqlik yoki qonuniyatni aniqlash mumkinligi tushuntiriladi. Masalan. Tabiiy geografiya darslarida iqlim mavzusini o'rganishda yer yuzasiga tushayotgan issiqlik miqdorini quyosh nurlarini tushishi burchagiga bog'liqligini ko'rsatuvchi chizma. Bunda quyosh nurlari ekvatoriyal tropik mintaqalarda yer yuzasiga tik tushishi, shuning uchun mazkur mintaqalarda quyosh issiqligini miqdori katta, qutublarda esa quyosh nurlarini tushish burchagi kichik shuning uchun bu yerlarda yer yuzasiga kelayotgan quyosh issiqligini miqdori kam ekanligi oqibatida qutubiy o'lkalar muz va qor bilan yil davomida qoplanib yotganligi asoslab beriladi.

Didaktik o'yinlar texnologiyasi tabiiy geografik bilimlarni o'rganishni va o'zlatirishni faollashtiradi. Mazkur didaktik o'yinlarni sinflar bo'yicha ham aniq bir mavzular bo'yicha ishlab chiqish mumkin,

-plan va xarita, shartli belgilar, andazalar, gorizontallar, geografik kordinatalar, mashstab va h.k.;

-litosfera: yerning ichki tuzilishi; yer po'sti; tog' jinslari; relef va uning turlari, ayrim hududlar relefi;

-gedrosfera va uning tarkibiy qismlari. Dunyo okeani. Quruqlik suvlari, yer osti va yer usti suvlari. Materiklar va ayri hududlar ichki suvlari;

-atmosfera, uning tuzilishi, tarkibi, havo massalari. Ob-havo va iqlim. Iqlim hosil qiluvchi omillar. Iqlim mintaqalari. siklonlar, yog'inlar. Materiklar va ayrim hududlar iqlimi;

-beosfera. Materiklar ayrim hududlarining tuprog'i, o'simligi va hayvonot dunyosi.

YUqorida keltirilgan tabiat tarkiblarining har biri bo'yicha juda ko'p didaktik o'yinlar ishlab chiqish mumkin.

Individual didaktik o'yinni quyidagicha to'ldirishimiz mumkin.

1. Ekvator bo'yicha atlantika okeannining kengligi 60° bo'lsa, yerning harakat tezligida uchayotgan kosmik kema uni necha soatda bir qirg'og'dan ikkinchi qirg'og'iga eltib beradi. Mazkur o'yinni yechish uchun o'quvchi quyidagilarni bilishi lozim. yerning burchak tezligini, ekvatorida 1° yoyning uzunligini. yerning burchak tezligi soatiga 15° ya'ni yer yer bir soatda 15° masofani bosib o'tadi. Demak kosmik kema yer

tezligida uchayotgan bo'lsa Atlantika okeanining kengligi $60^{\circ}:15=4$ soatda yetib boradi. Ekvator bshylab 1° yoyning uzunligi $111,0 \text{ km}^2$ teng unda ekvator bo'yicha Atlantika okeanining kengligi $60 \times 111,1 \text{ km}^2 = 6666 \text{ km}$.

YOki Sharqiy yarimsharning 105° meridiani g'arbiy yarim sharning qaysi meridianiga to'g'ri keladi. Buning uchun o'quvchi quidagi bilimlarga ega bo'lishi lozim: har bir yarim sharning necha gradusga teng ekanligini yer sharining necha gradusga teng ekanligini. SHkndan so'ng mazkur o'yin quyidagicha yechiladi:

$180^{\circ} - 105^{\circ} = 75^{\circ}$ demak sharqiy yarimsharning 105° meridiani g'arbiy yarim sharning 75° meridianiga to'g'ri ekan.

O'rta Osiyo yozuvsiz xaritasi shunday bo'laklarga ajratiladiki uning har bir bo'lagida ma'lum bir foydali qazilma albatta bo'lsin. Bo'laklarga mos qilib kartochkalar kesiladi uning har biriga foydali qazilma koni bor joy nomi yozib chiqiladi. Masalan, Angren, Polvon tosh, Boysun.

Boshqaruvchi kartochkalarni yig'ib olib yozuvsiz xaritalarni o'yin ishtirokchilariga tarqatadi. O'yin boshqaruvchi joy nomlari yozilgan kartochkalarni bittadan olib o'qiydi va ishtirokchilardan kimni qo'l ko'tarishini kuzatadi qo'l ko'targan o'quvchiga kartochkani beradi. Mazkur kartochka yozuvsiz xaritaning kerakli joyiga qo'yilishi lozim. Qachon o'yin ishtirokchilaridan biri yozuvsiz xaritalarni kerakli kartochkalar bilan to'ldirib bo'lgandan so'ng o'yin tugaydi va u o'quvchi g'olib hisoblanadi.

Ommaviy geografik o'yinlar 2-3 ta paralel sinflar bilan o'tkazilishi mumkin. Ommaviy o'yinlar odatda chorak oxirida yoki o'quv yili oxirida, bayramlarda, maktab olimpiadalarida o'tkazilishi mumkin.